

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH:
Mawaddah Medika Ananda
NIM. 180101110235**

**DOSEN PENGAMPU:
Agustina Ambar Pertiwi, M. Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
NurPutri Lestari Sa'diyah
Muhammad Fahrujani Ansyar**

**UNIVERSITAS NEGERI ANTASASRI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnoliidae.

Hari/Tanggal : Rabu/12 Februari 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan:

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
2. Sirsak (*Annona muricata* L.)
3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
4. Sirih (*Piper betle* L.)
5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau teratai.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.

- d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi :
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Anak kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode kretaseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai

beberapa tepal, sering terdeferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau “crassinucellate”.

Contoh ordo Magnoliales: *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., dan *Canarium odoratum* Baill.

(Sumber : Ahmad Sulaiman, 2016)

(Sumber : Abdur Rosyid, 2018)

(Sumber : <https://bibitbunga.com>)

Contoh ordo Piperales: *Piper batile* L. Contoh ordo Nymphaeales: *Nymphaea lotus* L.

(Sumber : <https://neemtreefarms.com>)

(Sumber : Michael Kesl, 2019)

Magnoliales adalah ordo terbesar. Tumbuhan yang termasuk ke dalam Anak Kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk mempertahankan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin.

Divisio Magnoliophyta (*Angiospermae*) mempunyai sifat-sifat utama yaitu:

1. Adanya trakea dalam xylem.
2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar).
3. Pembuahan ganda.
4. Karpel yang menutup.

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

D. Pangkal Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang Akar

B. Ujung Akar

C. Pangkal Akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Cabang Batang
- D. Batang

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Cabang Batang
- D. Batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Tulang Daun
- E. Tangkai

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Tulang Daun

(Sumber: Kris, 2016)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Bunga

2) Literatur

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Bunga

(Sumber: Jackson, 2017)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Biji

2) Literatur

Keterangan:
A. Biji

(Sumber: Amir, 2018)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Pangkal Akar
- B. Cabang Akar
- C. Batang Akar
- D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

- A. Pangkal Akar
- B. Cabang Akar
- C. Batang Akar
- D. Ujung Batang

(Sumber: Leo, 2017)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Cabang Batang

C. Pangkal Batang

D. Ujung Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Cabang Batang

C. Pangkal Batang

D. Ujung Batang

(Sumber: Husna, 2006)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Tepi Daun
- D. Tulang Daun
- E. Helai Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Tepi Daun
- D. Tulang Daun
- E. Helai Daun

(Sumber: Rusma, 2016)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

(Sumber: Sanjaya, 2018)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Eksocarpium

B. Mesocarpium

C. Endocarpium

D. Biji

2) Literatur

Keterangan:

A. Eksocarpium

B. Mesocarpium

C. Endocarpium

D. Biji

(Sumber: Sanjaya, 2018)

3. Srikaya (*Annona Squamosa* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Parker, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Daun

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

(Sumber: Fergie, 2014)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Eksocarpium

B. Mesocarpium

C. Endocarpium

D. Biji

2) Literatur

Keterangan:

A. Eksocarpium

B. Mesocarpium

C. Endocarpium

D. Biji

(Sumber: Rocky, 2018)

4. Sirih (*Piper betle* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Parker, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Permukaan Batang

(Sumber: Saher, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Daun

2) Literatur

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Bunga

(Sumber: Fergie, 2014)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Parker, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Batang

2) Literatur

Keterangan:
A. Batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Daun

2) Literatur

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Bunga

(Sumber: Fergie, 2014)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2.	Periodisitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut dan akar pelekat	Serabut
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Memajang	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	Akar pelekat	-
5.	Sifat daun	Tunggal	Tunggal	Majemuk	Tunggal	Tunggal
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Bangun ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi
	Urut daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin mengkilat	Seperti kertas,kasap	Seperti kertas, licin	Tipis lunak

	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak Lengkap
	Alat lain					
7	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

(Sumber : Steenis, 2003)

Habitus

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada pohon kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki ciri-ciri seperti habitus yaitu pohon, atau sejenis pohon yang tingginya lebih dari 5 meter atau jauh dari permukaan tanah. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecenderungan alamiah bentuk suatu tumbuhan

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yang lama hidupnya. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokkan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan pirenial adalah suatu tanaman abadi yang hidup selama lebih dari 2 tahun. Dan juga biasanya tanaman menahun tumbuh menyesuaikan struktur mereka dan diri mereka dari satu tahun melalui bentuk reproduksi vegetative daripada penyemaian.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar

lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus ke atas dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batangnya kasar dalam artian ketika disentuh kasar.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu tersebar, dikatakan tersebar apabila jika daun yang terhambur atau terpecah itu terletak dimana-mana susunannya. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu seperti jorong. Dikatakan jorong apabila bentuk daun memiliki perbandingan panjang : 2 setengah - 3 : 1. Pangkal daunnya membulat, sedangkan ujung daun yaitu meruncing. Dikatakan ujung daun meruncing apabila seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun yaitu licin. Dikatakan licin apabila daun tersebut mengkilat, surap, dan berselaput lilin. Dan warna daun yaitu hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga meliputi bagian bunganya yang lengkap karena merupakan bunga yang sempurna, dan dua alat kelamin yang lengkap selain itu tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu sejati atau buah sungguh yang benar-benar buah.

Menurut (Sunanto, 1993), tanaman kenanga memiliki habitus pohon atau perdu, ketinggiannya bisa mencapai 38 m, daunnya berbentuk agak bulat dan ujungnya meruncing, bertulang menyirip, berisi merata. Bunga berbentuk bintang berwarna hijau pada waktu masih muda dan berwarna kuning setelah masuk tua. Bunga berbau wangi berada tunggal atau berkelompok pada tangkai bunga pada tangkai bunga dengan jumlah 3-4 kuntum, bagian kelopak bunga berjumlah 3 berbeentuk lidah yang bertaut pada dasarnya, setelah tua mahkota umumnya mahkota berjumlah 6 kadang 8-9 berbentuk pita, berdaging, terlepas satu sama lain dan tersusun dalam dua lingkaranyang masing-masing biasanya berjumlah 3. Benang ari berjumlah banyak dan bertangkai pendek dan tersusun dalam gulungan spiral, kotak sari berbentuk tiang terdiri 2 sel, bersifat menempel, membelah dan memanjang. Bakal buah bersifat sinkarpus. Bakal biji berjumlah banyak dan menyebar pada sisi-sisinya. Putik pendek, berkepala bundar dan berlendir. Buah berbentuk oval, berdaging tebal, berwarna hijau ketika masih muda dan menjadi hitam ketika sudah tua pada umumnya mengelompok 6-10 buah pada satu tangkai utama, tiap buah mempunyai 8-12 biji, berbentuk pipih, berkulit keras, berwarna coklat.

Menurut (Azidin, 1986) tanaman bunga kenanga merupakan tanaman berkayu Akar tanaman bunga kenanga merupakan akar tunggal dengan warna coklat. Daun kenanga merupakan daun tunggal yang berbentuk bulat oval, pangkal daunnya seperti jagung, dan meruncing pada bagian ujungnya. Panjang daun kenanga antara 10 – 23 cm, lebarnya antara 4,5 – 14 cm, permukaanya sangat licin, bagian atasnya berwarna hijau tua, dan bagian bawahnya berwarna hijau muda. Bunga kenanga ersusun seperti bintang dan majemuk dengan garpu-garpu, Bunga ini termasuk bunga lengkap, sebab memiliki benang sari, putik, mahkota bunga, kelopak bunga, dan tangkai bunga.

Aspek botani dari kenanga yaitu sebagai tanaman hias, atau pekarangan rumah. Dan juga berperan dalam aspek kesehatan seperti obat-obatan. Contohnya mengobati batuk, sakit kepala, dan penyakit kuning.

Kunci Determinasi :

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a....**50.**

Annonaceae

1a....1. Canangium.

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat	11

	menjadi roset	
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140

140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	50. Annonaceae
1a	Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama, ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.	1. Canangium
1Canangium	Pohon, tinggi 10-40 m. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek,	<i>Canangium odoratum</i> Baill.

	<p>menggantung, duduk diketiak, berbunga 2-5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1.200 m.</p> <p><i>Kenanga</i>, Ind, <i>Kananga</i>, S, J, Md, <i>Wangsa</i>, J.</p>	
--	---	--

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
 Divisio : Magnoliophyta
 Classis : Magnoliopsida
 Subclassis : Magnoliidae
 Ordo : Magnoliales
 Familia : Annonaceae
 Genus : *Annona*
 Spesies : *Annona muricata* L.

(Sumber : Steenis, 2003)

Habitus

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada pohon sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki ciri-ciri seperti habitus atau sejenis pohon yang tingginya lebih dari 5 meter. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecendrungan alamiah bentuk suatu tumbuhan.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yang lama hidupnya. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan pirenial adalah suatu tanaman abadi yang hidup selama lebih dari 2 tahun. Dan juga biasanya tanaman menahun tumbuh menyesuaikan struktur mereka dan diri mereka dari satu tahun melalui bentuk reproduksi vegetative daripada penyemaian.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus ke atas dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batangnya kasar dalam artian ketika disentuh kasar.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu berseling dalam artian seperti berantara. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun

atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu memanjang. Dikatakan memanjang apabila daunnya itu menjadi panjang dan membujur. Pangkal daunnya tumpul, sedangkan ujung daun yaitu meruncing. Dikatakan ujung daun meruncing apabila seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun licin dan mengkilap. Dikatakan licin apabila daun tersebut mengkilat, surap, dan berselaput lilin. Dan warna daun yaitu hijau tua.

Sifat Bunga

Sifat bunga meliputi bagian bunganya yang lengkap karena merupakan bunga yang sempurna, dan dua alat kelamin yang lengkap selain itu tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu buah sejati majemuk berasal dari suatu bunga majemuk, jadi merupakan kumpulan banyak buah, yang masing-masing berasal dari satu bunga. Kadang-kadang buah majemuk nampaknya seperti satu buah saja.

Menurut (Sunarjono, 2005) morfologi dari daun sirsak adalah berbentuk bulat dan panjang, dengan bentuk daun menyirip dengan ujung daun meruncing, permukaan daun mengkilap, serta berwarna hijau muda sampai hijau tua. Terdapat banyak putik di dalam satu bunga sehingga diberi nama bunga berpistil majemuk. Sebagian bunga terdapat dalam satu lingkaran, dan sebagian lagi memperlihatkan spiral atau terpencah, tersusun secara hemisiklis. Mahkota bunga yang berjumlah enam sepalum sepalum yang terdiri dari dua lingkaran, bentuknya hamper segitiga, tebal, dan kaku berwarna kuning keputih-putihan, dan setelah dua mekar dan lepas dari dasar bunganya. Bunga umumnya keluar dari ketiak daun, cabang, ranting atau pohon bentuknya sempurna (hermaprodit).

Menurut (Rahmawati, 2007) tumbuhan ini berbentuk pohon, berwarna coklat tua, batang berkayu (lignosus), silindris, permukaan kasar,

percabangan simpodial. Arah tumbuh batang tegak lurus, arah tumbuh cabang ada yang condong ke atas dan ada yang mendatar. Memiliki daun berbentuk jorong (ovalis atau ellipticus). Permukaan daun licin (laevis) dan mengkilat (nitidus), tepi daun rata (integer), daging daun tebal dan kaku seperti kulit/belulang (coriaceus). Pangkal daun runcing daun ujung daun tumpul (obtusus).

Aspek botani dari sirsak yaitu sebagai tanaman hias, atau pekarangan rumah, buahnya dapat dimakan. Dan juga banyak manfaatnya dalam bidang kesehatan. Karena bisa mengobati penyakit salah satunya yaitu mengobati diabetes, asam urat, melancarkan sistem pencernaan dan lain sebagainya.

Kunci determinasi pinus :

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a....**50.Anonaceae.**

Fam 50-1b-2. Annona

2 Annona-1a. Annona muricata.

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai	6

	bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas,	135

	paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	50. Annonaceae
1b	Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak	2. Annona

	melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancug atau sangat tumpul.	
1a	Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang diluar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segi tiga. Buha berduri tempel.	Annona muricata
Annona muricata	Pohon, tinggi 3-8 m. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopak kecil. Daun mahkota berdaging, 3 yang telur hijau, kemudian kuning, panjang 3,5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari diatas ruang sari melebar, menutup ruangnya, putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut. Kepala putik silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15-35 kali 10-15 cm.	Annona muricata L.

	Biji hitam (Peny). Dan daging buah putih. Pohon buah dari Hindia Barat, banyak ditanam. <i>Sirsak</i> , Ind, <i>Nangka blanda</i> , Ind, J, S, <i>Mandalika</i> , S, <i>Nangka buris</i> , Md, <i>Nangka englan</i> , Md, <i>Nangka sabrang</i> , J, <i>Zuurzak</i> , N.	
--	--	--

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi

- Kingdom : Plantae
 Divisio : Magnoliophyta
 Classis : Magnoliopsida
 Subclassis : Magnoliidae
 Ordo : Magnoliales
 Familia : Annonaceae
 Genus : *Annona*
 Spesies : *Annona squamosa* L.

(Sumber : Steenis, 2003)

Habitus

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada pohon srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki ciri-ciri seperti habitus atau sejenis pohon yang tingginya lebih dari 5 meter. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecenderungan alamiah bentuk suatu tumbuhan.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yang lama hidupnya. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokkan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan pirenial adalah suatu tanaman abadi yang hidup selama lebih dari 2 tahun. Dan juga biasanya tanaman menahun tumbuh menyesuaikan struktur mereka dan diri mereka dari satu tahun melalui bentuk reproduksi vegetative daripada penyemaian.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus ke atas dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batangnya kasar dalam artian ketika disentuh kasar.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu berseling dalam artian seperti berantara. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu memanjang. Dikatakan memanjang apabila daunnya itu menjadi panjang dan membujur. Pangkal daunnya tumpul, sedangkan ujung daun yaitu meruncing. Dikatakan ujung daun meruncing apabila seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun seperti kertas dan kasar. Dan warna daun yaitu hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga yaitu meliputi bagian-bagian bunganya yang tidak lengkap karena hanya terdapat beberapa bagian-bagian tertentu saja dan tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu sejati ganda yaitu buah yang terjadi dari satu bunga dengan banyak bakal buah yang masing-masing bebas, dan kemudian tumbuh menjadi buah sejati, tetapi kesemuanya tetap berkumpul pada satu tangkai.

Menurut (Gunawan, dkk, 2001), tanaman srikaya memiliki ciri-ciri morfologi batang yang gilik, percabangan simpodial, ujung rebah dan kulit batang berwarna coklat muda. Daun tanaman srikaya merupakan daun tunggal berseling, helaiannya berbentuk elips memanjang sampai berbentuk lanset, berujung tumpul sampai meruncing pendek. Panjang daun berkisar antara 6-17 cm, lebar 2,5-7,5 cm dengan tepi daun rata, gundul, daunnya berwarna hijau mengkilat. Bunga tanaman srikaya adalah bunga tunggal, dalam berkas, letak bunga 1-2 berhadapan atau di samping daun. Daun kelopak bunga tanaman srikaya berbentuk segitiga dan sewaktu kuncup bersambung seperti katup berukuran kecil. Daun mahkota berbentuk segitiga, yang terluar berdaging tebal, panjang daun mahkota berkisar antara 2-2,5 cm, berwarna putih kekuningan dengan pangkal yang berongga berubah ungu, daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau mereduksi. Buah srikaya tumbuh secara majemuk membentuk agregat, buahnya berbentuk bulat membengkok di ujung, dengan garis tengah 5-10 cm, permukaannya berduri, berlilin, dan bagian buah dengan ujung melengkung pada waktu masak, sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain, daging buah srikaya berwarna putih keabu-abuan. Biji srikaya dalam satu buah agregat banyak, biji buah yang masak berwarna hitam mengkilat.

Aspek botani dari srikaya yaitu sebagai tanaman hias, atau pekarangan rumah, buahnya dapat dimakan. Dan juga banyak manfaatnya dalam bidang kesehatan. Karena bisa mengobati penyakit salah satunya yaitu menurunkan darah tinggi, menguatkan tulang dan mengurangi rasa nyeri, melancarkan sistem pencernaan dan lain sebagainya.

Kunci Determinasi :

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a....**50. Annonaceae.**

Fam 50-1b-2. Annona

2 Annona-2b. Annona squamosa.

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun	12

	dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146

146b	Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	50. Annonaceae
1b	Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancug atau sangat tumpul.	2. Annona
1b	Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau niru.	Annona squamosa
Annona squamosa	Pohon atau perdu, tinggi 2-7 m. Daun eliptis memanjang sampai betuk lanset tumpul, 6-17 kali 2,5-7,5 cm, tepi rata. Bunga 1-2 berhadapan atau disamping	Annona squamosa L.

	<p>daun. Daun kelopak segi tiga, waktu kuncup bersambung secara katup (<i>klepsgewijs</i>), kecil. Daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, dari putih kuning, dengan pangkal yang berongga akhirnya ungu. Daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, putih. Penghubung ruang sari diatas ruang diperpanjang dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banya, ungu tua. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk kurang lebih bentuk bola, garis tengah 5-10 cm, berlilin. Anak buah khususnya dengan ujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain. Biji masak hitam mengkilat. Daging buah putih. Pohon buah-buahan dari Hindia Barat, banyak ditanam. <i>Srikaya</i>, Ind, S, J, <i>Sarkaja</i>, Md</p>	
--	--	--

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Piperales
Familia	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.

(Sumber : Steenis, 2003)

Habitus

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tanaman sirih (*Piper betle* L.) memiliki ciri-ciri seperti habitusnya yaitu perdu dimana artinya ia tumbuh tumbuhan tersebut kurang dari 5 meter. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecenderungan alamiah bentuk suatu tumbuhan. Kategori yang dapat dinyatakan perdu yaitu apabila tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak. Perdu juga nama sekelompok pohon yang memiliki ketinggian kurang lebih dibawah 5-6 meter kaki.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya annual atau tumbuhan yang semusim. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokkan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan annual adalah suatu tanaman yang semusim atau tanaman setahun yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Annual benar hanya akan hidup lebih lama dari setahun jika mereka dicegah dari pengaturan benih. Beberapa tanaman tanpa biji juga dapat dianggap annual meskipun mereka tidak tumbuh bunga.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu serabut dan akar pelekat. Serabut adalah dimana dalam pengertiannya yaitu, apabila akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar daripangkal batang. Akar-akar ini karena bukan berasal dari calon akar yang asli dinamakan akar liar. Sedangkan akar pelekat adalah akar-akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan memanjat dan berguna untuk menempel pada penunjangnya saja.

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang simpodial dimana batangnya sulit ditentukan batang utamanya. Atau dalam artian batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Arah tumbuhnya memanjat yaitu jika batang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang. Penunjang dapat berupa benda mati ataupun tumbuhan lain, dan pada waktu naik ke atas batang menggunakan alat-alat khusus untuk “berpegangan” pada penunjangnya. Dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batang beralur dalam artian berlekuk panjang.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu berseling dalam artian seperti berantara. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu seperti jantung. Dikatakan seperti jantung apabila bangunnya seperti bulat telur tetapi pangkal daun memenangkan suatu lekukan. Pangkal daunnya berlekuk, sedangkan ujung daun yaitu meruncing. Dikatakan ujung daun meruncing apabila seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit

panjang dan runcing. Tepi daun rata, urat daun melengkung, tekstur daun licin dan seperti kertas. Dan warna daun yaitu hijau

Sifat Bunga

Sifat bunga meliputi bagian bunganya yang tidak lengkap karena hanya terdapat beberapa bagian tertentu saja. Dan tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu tidak ada.

Menurut (Winarti, 2009) akar daun sirih tunggang, berbentuk bulat memanjang, dengan tumbuh tunas baru yang banyak, berwarna kecoklatan hingga kekuningan dan tumbuh dengan menjalar. Batang bulat memanjang, dengan mencapai ketinggian 5-15 m, dan tumbuh dengan menjalar atau merambat. Selain itu, batang ini juga bersulur, beruas, berbuku dengan jarak 5-10 cm, dan memiliki pertunas yang banyak dibagian batang.

Daun berbentuk bulat oval atau telur, pangkal daun berberbentuk hampir menyerupai jantung, pertulangan menyirip, permukaan bagian tepi merata, dan juga berbulu pada permukaan bagian bawah. Daun ini tebal, dengan lebar 2-10 cm, panjang 5-15 cm yang berwarna kehijauan muda hingga tua. Bunga daun sirih termasuk majemuk, perbungaannya sirih ini termasuk bulir yang berdiri dengan sendirinya yang terletak pada cabang daun yang berhadapan. Bulir ini lengkap yaitu bulir jantan dan betina, bulir jantan memiliki panjang mencapai 1-3 cm, benang sari pendek. Sedangkan bulir betina panjang 2-6 cm dan panjang kepala putik mencapai 3-5 cm, pada umumnya bunga daun sirih ini berwarna merah muda hingga kemerahan tua serta keputihan.

Menurut (Van, Steenis, 1997) tanaman sirih memiliki bunga majemuk berkelamin satu, berumah satu atau dua. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun, panjang bulir sekitar 5-15 cm dan lebar 2-5 cm. pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5-5 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar

2,5-6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan.

Aspek botani dari sirih yaitu sebaga tanaman hias, atau pekarangan ruma. Dan juga banyak manfaatnya dalam bidang kesehatan. Karena bisa mengobati penyakit salah satunya yaitu menjaga kesehatan mulu, membantu menurunkan depresi, menjaga saluran pencernaan dan lain sebagainya.

Kunci Determinasi :

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9a-41-41b-42-42b-43-43b-54-54b-59-59b-61-61b-62-62b-63-63a-64-64a....**37. Piperaceae**

1a....Piper betle.

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya	9
9a	Tumbuhan memanjat atau membelit	41
41b	Tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara	42
42b	Tumbuhan tidak demikian	43

43b	Daun tersebar	54
54b	Daun tunggal	59
59b	Batang atau daun tidak berduri	61
61b	Daun, susunan tulang daun dan bunga tidak demikian	62
62b	Benang sari 4-5 atau bunga tidak jelas, merupakan bulir	63
63a	Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang	64
64a	Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengann ruass yang jelas	37. Piperaceae
1a	Daun lunak seperti herba, daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir.	Piper betle
Piper betle	Tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5-15 m. Daun berseling atau tersebar, bertangkai, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan berkas berbentuk cincin. Helaian daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang mirip dan ujung meruncing, 5-18 kali 2-20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, diujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung bentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau blat memanjang, panjang 1 mm. Bulir	Piper betle L.

	<p>jantan; tangkai 1,5-3 cm. Bennag sari 2, sangat pendek. Bulir betina; tangkai 2,5-6 cm; kepala putik 3-5. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1-1,5 cm. Biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah! Liar dalam semak, banyak ditanam di halaman penduduk; 5-700 m.</p> <p><i>Sirih</i>, Ind, S, J, Bede, J.</p>	
--	--	--

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
 Divisio : Magnoliophyta
 Classis : Magnoliopsida
 Subclassis : Magnoliidae
 Ordo : Nymphaeales
 Familia : Nymphaeaceae
 Genus : *Nymphaea*
 Spesies : *Nymphaea lotus* L.

(Sumber : Steenis, 2003)

Habitus

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tanaman teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki ciri-ciri seperti habitus atau sejenis herba. Habitusnya yaitu herba dimana tumbuhan ini tidak memiliki batang berkayu di atas permukaan tanah. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecenderungan alamiah bentuk suatu tumbuhan.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya annual atau tumbuhan yang semusim. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokkan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman

tersebut. Sedangkan annual adalah suatu tanaman yang semusim atau tanaman setahun yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Annual benar hanya akan hidup lebih lama dari setahun jika mereka dicegah dari pengaturan benih. Beberapa tanaman tanpa biji juga dapat dianggap annual meskipun mereka tidak tumbuh bunga.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu serabut. Serabut adalah dimana dalam pengertiannya yaitu, apabila akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar daripangkal batang. Akar-akar ini karena bukan berasal dari calon akar yang asli dinamakan akar liar.

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang simpodial dimana batangnya sulit ditentukan batang utamanya. Atau dalam artian batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Arah tumbuhnya terkulai yaitu jika cabang pada pangkalnya mendatar, tetapi ujungnya lalu melengkung ke bawah. Dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batang licin.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu roset akar, dikatakan roset akar apabila jika batang amat pendek, sehingga semua daun berjejal-jejal diatas tanah, jadi roset itu amat dekat dengan akar. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu seperti ginjal. Dikatakan seperti ginjal apabila daun pendek lebar dengan ujung tumpul atau membulat dan pangkal berlekuk dangkal. Pangkal daunnya berlekuk, sedangkan ujung daun yaitu membulat. Dikatakan ujung daun membulat apabila pada ujung yang tumpul, tetapi tidak terbentuk sudut sama sekali,

hingga ujung daun merupakan semacam suatu busur, terdapat pada daun yang bulat atau jorong, atau pada daun bangun ginjal. Tepi daun bergerigi, yaitu apabila jika sinus dan angulus sama lancipnya, urat daun mencapai tepi daun, tekstur daun yaitu tipis luna. Dan warna daun yaitu hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga meliputi bagian bunganya yang tidak lengkap karena hanya terdapat beberapa bagian tertentu saja. Dan tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu tidak ada.

Menurut (Luthfi, 2014) teratai mempunyai habitus tumbuhan berupa herba dengan periodisitas pirenial dan memiliki akar serabut. Teratai memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang condong ke atas, berbentuk bulat dan licin. Teratai memiliki tata letak daun yang tidak lengkap, bentuk daun perisai dengan pangkal daun berlekuk dan ujung daun yang membulat (tumpul). Tepi daunnya bergerigi dengan urat daun berbentuk asimetri, tekstur daun licin. Memiliki alat tambahan pada bunga berupa tenda bunga.

Aspek botani dari teratai yaitu bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Salah satunya dari akar tanaman teratai itu sendiri. Seperti misalnya dapat membantu mengontrol berat badan, mencegah kanker, membantu penderita diabetes, dan lain sebagainya.

Kunci Determinasi :

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10a-92-92a-93-93a-47

Nymphaeaceae.

47. Nymphaeaceae-1a-1. Nymphaea-1b-**Nymphaea lotus L.**

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau	3

	membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuhan tidak memanjat dan membelit	10
10a	Daun keseluruhannya berupa roset pada pangkal batang (golongan 7)	92
92a	Tanaman air dan tanaman rawa	93
93a	Helaian daun tertancap berupa perisai	47 Nymphaeaceae
1a	Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4	1 Nymphaea
1b	Daun dibawah berambut pendek yang rapat. Bunga mekar pada malam hari.	Nymphaea lotus L.

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) berhabitus pohon, periodisitas pirenial, akar tunggang. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Tata letak pada daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun yang membulat. Ujung daun meruncing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun menyirip. Tekstur daun licin, dan warnanya hijau. Bagian bunga lengkap. Sifat buah yaitu sejati. Aspek botani dari kenanga yaitu

sebagai tanaman hias, atau pekarangan rumah. Dan juga berperan dalam aspek kesehatan seperti obat-obatan. Contohnya mengobati batuk, sakit kepala, dan penyakit kuning.

- b. Sirsak (*Annona muricata* L.) berhabitus pohon, periodisitas pirenial, akar tunggang. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Tata letak pada daunnya berseling, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun yang tumpul. Ujung daun meruncing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun menyirip. Tekstur daun licin mengkilap, dan warnanya hijau tua. Bagian bunga lengkap. Sifat buah yaitu sejati majemuk. Aspek botani dari sirsak yaitu sebagai tanaman hias, atau pekarangan rumah, buahnya dapat dimakan. Dan juga banyak manfaatnya dalam bidang kesehatan. Karena bisa mengobati penyakit salah satunya yaitu mengobati diabetes, asam urat, melancarkan sistem pencernaan dan lain sebagainya
- c. Srikaya (*Annona squamosa* L.) berhabitus pohon, periodisitas pirenial, akar tunggang. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Tata letak pada daunnya berseling, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun yang tumpul. Ujung daun meruncing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun menyirip. Tekstur daun seperti kertas dan kasar, dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap. Sifat buah yaitu sejati ganda. Aspek botani dari srikaya yaitu sebagai tanaman hias, atau pekarangan rumah, buahnya dapat dimakan. Dan juga banyak manfaatnya dalam bidang kesehatan. Karena bisa mengobati penyakit salah satunya yaitu menurunkan darah tinggi, menguatkan tulang dan mengurangi rasa nyeri, melancarkan sistem pencernaan dan lain sebagainya
- d. Sirih (*Piper biltle* L.) berhabitus perdu, periodisitas anual, akar serabut dan pelekat. sifat pada batang simpodial, arah tumbuhnya memanjang, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya beralur. Tata letak

pada daunnya berseling, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun seperti jantung, pangkal daun yang berlekuk. Ujung daun meruncing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun melengkung. Tekstur daun seperti kertas dan licin, dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap. Sifat buah yaitu sejati ganda. Aspek botani dari sirih yaitu sebagai tanaman hias, atau pekarangan ruma. Dan juga banyak manfaatnya dalam bidang kesehatan. Karena bisa mengobati penyakit salah satunya yaitu menjaga kesehatan mulu, membantu menurunkan depresi, menjaga saluran pencernaan dan lain sebagainya.

- e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) berhabitus herba, periodisitas anual, akar serabut. sifat pada batang simpodial, arah tumbuhnya terkulai bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya licin. Tata letak pada daunnya roset akar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun seperti ginjal, pangkal daun yang berlekuk. Ujung daun membulat, tepi daunnya bergerigi dan urat-urat daun mencapai tepi daun. Tekstur daun seperti tipis lunak, dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap. Alat lain berupa tenda bunga. Aspek botani dari teratai yaitu bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Salah satunya dari akar tanaman teratai itu sendiri. Seperti misalnya dapat membantu mengontrol berat badan, mencegah kanker, membantu penderita diabetes, dan lain sebagainya.

G. DAFTAR PUSTAKA

Amir, *Gambar Buah Kenanga*, <http://www.ensikloblogia.com/2018/10/gambar-ciri-buah-kenanga.html>, Diakses pada tanggal 25 Februari 2020.

Azidin, *Penjelasan Tentang Botani Tinggi*, Jakarta :Erlangga, 1986.

Campbell, Neil A. *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Fergie, *Gambar Bunga Srikaya*, <http://www.wordpress.com/2014/10/gambar-bunga-srikaya.html>, Diakses pada tanggal 25 Februari 2020.

- Fergie, *Gambar Bunga Sirih*, <http://www.wordpress.com/2014/10/gambar-bunga-sirih-.html>, Diakses pada tanggal 25 Februari 2020.
- Fergie, *Gambar Bunga Teratai*, <http://www.wordpress.com/2014/10/gambar-bunga-teratai.html>, Diakses pada tanggal 25 Februari 2020.
- Gunawan, dkk, *Penjelasan Tentang Pohon Srikaya*, Malang : UM-Press. 2001.
- Husna, *Gambar Batang Sirsak*, <http://www.duniaku.com/2006/10/gambar-batang-sirsak.doc.x>, Diakses pada tanggal 25 Februari 2020.
- Jackson, *New RHS Dictionary of Gardening*, Jakarta: Macmillan, 2017.
- Kimball, *Biologi Universitas*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Luthfi, *Penjelasan Tentang Tanaman Teratai*, Jakarta :Erlangga, 2014.
- Pertiwi Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Rahmawati, *Journal of Biological Sciences*, Vol.7 No.16-22, Februari 2007.
- Steenis, C.G.G.J. Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2003.
- Sanjaya, *Laporan Botani Tumbuhan Tinggi Divisi Magniophyta*, <https://sanjaya.dataku.com/tugas/2008>, Diakses pada tanggal 25 Februari 2020.
- Sanjaya, *Laporan Botani Tumbuhan Tinggi Divisi Magniophyta*, <https://sanjaya.dataku.com/tugas/2008>, Diakses pada tanggal 25 Februari 2020.
- Sunanto, *Penjelasan Tentang Pohon Kenanga*, Yogyakarta : UGM-PRESS, 1993.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Van, stensis, *Biologi dan Botani Tumbuhan Tinggi, Jurnal Bology Sains, Jurnal Sel dan Struktur Pada Tumbuhan*, hlm:6, 2014.
- Winarti, *Penjelasan Tentang Tanaman Sirih, Jurnal Bology Sains, Jurnal Tumbuhan Tingkat Tinggi*, hlm:113, 2009.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktku adalah :
 - a) Ciri-ciri umum ordo Magnoliales yaitu, pohon atau perdu, daun tunggal, duduk berseling. Stipula besar mudah jatuh dan meninggalkan bekas pada buku, stipula sering menutupi kuncup. Bunga majemuk terminal atau axillaris. Bunga umumnya besar dan mencolok. Kelopak dan mahkota sulit dibedakan. Benang sari banyak. Memiliki warna yang bervariasi. Pistillum dengan banyak ruang kadang 2-3, saling lepas dan tersusun spiral.
 - b) Ciri-ciri umum ordo Nymphaeales, batang sebagian besar tenggelam di dalam air, ada beberapa yang muncul di atas permukaan air. Selain itu batang juga berfungsi mengasorpsi nutrisi yang dibutuhkan oleh *Nymphae* sp. Pada permukaan atas, daun *Nymphae* sp. berwarna hijau dan stomata. Sedangkan pada permukaan bawah berwarna keunguan, terdapat tulang daun besar dan tulang daun kecil juga biasanya tidak ditemukan adanya stomata. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. Tenda bunga berwarna putih (sesuai dengan spesiesnya). Bentuk tenda bunga yaitu jorong, tidak saling berlekatan satu sama lain, dan terletak berseling. Memiliki banyak benang sari yang terkumpul berbentuk pipih, terletak di sebelah dalam tenda bunga.
 - c) Ciri-ciri Umum ordo Piperales, berupa tera, hanya kadang-kadang berupa tumbuh-tumbuhan dengan batang berkayu. Daun tunggal. Bunga amat kecil berkelamin tunggal atau banci tanpa hiasan bunga, biasanya tersusun dalam bulir atau amentum, 1-10 benang sari, bakal buah 1-4, apokarp atau sinkarp, masing-masing dengan 1 bakal biji yang atrop. Biji besar, mempunyai endosperm, lembaga kecil, kadang-kadang di samping endosperm juga terdapat perisperm.